

Experiencia del cliente vs Prevención de Fraude

Mario Aded (2025) ©

Cuando diseñamos productos o servicios financieros digitales, a diario nos enfrentamos a una tensión que pocos ven con claridad: ofrecer una experiencia fluida, ágil y amigable para el cliente, al mismo tiempo que incorporar controles que mitiguen el riesgo de fraude. Si uno de los dos extremos domina sin contrapeso, puede surgir un problema grave: ya sea que perdamos clientes por fricción de seguridad excesiva, o que perdamos reputación y dinero por fallas de protección.

Esta tensión no es nueva. En el ámbito académico y profesional se le suele llamar “usability-security trade-off” (usabilidad-seguridad) y se refiere al compromiso

que deben tomar las organizaciones entre ofrecer experiencias simples y accesibles, y establecer mecanismos de seguridad que protejan a los usuarios, sus datos y los sistemas. Di Nocera y Tempestini sugieren que, en lugar de pelear contra esta tensión, deberíamos aceptarla y buscar reforzar comportamientos seguros mediante mejoras contextuales en usabilidad.

La metáfora visual

La imagen que ilustra esta publicación es un simple ejemplo de ese dilema de modo claro e inmediato:

A la izquierda está el camino “directo” (UX), representa el deseo del cliente de evitar barreras, hacerlo fácil y rápido.

A la derecha está el camino “correcto” (Prevención), con obstáculos visuales — simbolizados los controles, validaciones y medidas de seguridad que retardan el proceso, pero reducen riesgos.

En la vida real, muchas personas cruzan justo por donde no corresponde porque priorizan la rapidez (aunque peligrosa). De forma paralela, los usuarios en servicios financieros tienden a elegir el camino de menor fricción, incluso si eso los expone a mayores riesgos, a veces sin saber que existen esos riesgos.

En la vida real, muchas personas cruzan por donde no corresponde porque priorizan la rapidez, aun sabiendo que puede ser peligroso. De forma similar, los usuarios de servicios financieros suelen elegir el camino de menor fricción: el más rápido, el más simple, pero también, muchas veces, el más riesgoso.

A menudo ni siquiera son conscientes de los peligros que eso implica, y ahí es donde la prevención y la educación marcan la diferencia.

Este instinto de buscar lo más cómodo no es casual: cuando enfrentan formularios largos, múltiples verificaciones, captchas, validaciones externas, etc., el abandono del proceso puede crecer significativamente. En el contexto financiero, esto se traduce en clientes que abandonan, dejan de usar un canal digital o migran a competidores que ofrecen “menos fricción”.

Por eso esta metáfora no es solo atractiva visualmente, sino útil para ilustrar que la mejor experiencia no es hacer desaparecer toda barrera, sino diseñar cuáles poner, dónde y cómo. Desde el lado del negocio no siempre una buena experiencia es seguro y puede traer grandes consecuencias.

Cómo deben actuar los equipos involucrados

Para que no prevalezca ni el “camino fácil” ni el “camino blindado” sin consideración, los equipos deben colaborar estratégicamente.

Aquí algunas recomendaciones:

❖ **Incluir seguridad desde el diseño (Security by Design)**

No esperar a que el equipo de prevención de fraude defina controles al final del desarrollo. Debe estar involucrado desde el inicio en la definición del producto evaluando criterios de riesgo, puntos críticos, niveles de control y flujos alternativos. Así se evita que el UX proponga una ruta que luego la seguridad deba resolver con parches.

❖ **Enfoque basado en riesgo (Risk-Based / Contextual)**

No todos los usuarios ni todas las acciones requieren el mismo nivel de control. Para operaciones de bajo riesgo se puede aplicar verificaciones mínimas, mientras que para operaciones sensibles (altos montos, cambios de datos críticos, accesos desde dispositivos sospechosos) aplicar controles más estrictos. Esta estrategia ayuda a optimizar la experiencia sin perder seguridad.

❖ **Autenticaciones inteligentes y sin fricción**

Utilizar biometría, análisis de comportamiento, score de riesgo dinámico, enriquecimiento de datos e inteligencia que permita decidir cuándo dar paso sin preguntar al usuario y cuándo aplicar validaciones adicionales.

Por ejemplo, para un cliente habitual haciendo una transacción baja, el sistema puede no solicitar OTP; pero si detecta un cambio de ubicación sospechoso, activa verificación adicional.

❖ **Experimentación, métricas y retroalimentación cruzada**

Hacer pruebas para medir cuánto de fricción introduce cada control y su impacto en tasa de abandono.

Monitorear métricas de fraude (fallos, pérdidas) y de experiencia (tasa de conversión, abandono, satisfacción).

Tener mecanismos de retroalimentación directa del cliente: “¿Te pareció tedioso este paso?”, “¿Por qué abandonaste?”.

Reuniones periódicas entre producto, riesgo/fraude y UX para ajustar flujos en base a datos reales.

❖ **Educación y comunicación al usuario final**

Cuando un usuario comprende por qué se le pide algo adicional (por su seguridad), acepta mejor esa fricción. Incluir micro-explicaciones (“Te pedimos esta validación adicional para proteger tu cuenta”) puede incrementar la confianza y disminuir frustración.

❖ **Gobernanza conjunta y roles definidos**

Que exista un límite marco de seguridad o límite de cuánta fricción se puede imponer.

Que el negocio tenga claridad sobre los costos de fraude tolerables vs. costos de abandono de clientes.

Que la seguridad/fraude tenga voz desde etapas tempranas.

Crear instancias de gobernanza donde las decisiones de diseño consulten impacto de riesgo y experiencia.

Cruzar con seguridad, no sin barreras

El objetivo no es eliminar por completo la fricción, sino colocar las barreras correctas, justo donde sin ellas un error o fraude nos puede costar mucho más que esos segundos extra de validación. Como dijo Patrick Sánchez en su análisis sobre Trust & Safety:

“Demasiada fricción puede alejar a los usuarios legítimos, mientras que muy poca aplicación de la ley deja la puerta abierta al fraude”.

Una institución financiera moderna debe operar con esa mentalidad de equilibrio: construir experiencias que sean atractivas, fáciles de usar y a la vez robustas frente al riesgo. Y ese equilibrio legítimo solo se logra si los equipos de producto, negocio y prevención de fraude trabajan de la mano, midiendo, ajustando y aprendiendo constantemente.